

ARTIGO COMPLETO

Metodologias de ensino-aprendizagem

PRÁTICAS E METODOLOGIAS NO ENSINO REMOTO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA

Jonas Estevão Ferreira Gomes¹, Olívia Cristina Coelho Viana²,
Thuany Santos Amorim³, Dra. Letícia Mendes de Oliveira⁴

Resumo: O presente artigo se refere ao relato da experiência didática das disciplinas de Iluminação I e II do Bacharelado em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto, no ano de 2021, ambas ministradas pela Professora Doutora Letícia Mendes de Oliveira (Leticia Andrade), com a presença de monitores estudantes da graduação. O texto tem por objetivo apresentar as mudanças metodológicas resultantes do contexto de pandemia, para que as aulas no ensino remoto pudessem manter os conteúdos básicos teóricos e práticos do período presencial, apesar das adaptações didáticas, principalmente sem o uso dos equipamentos de iluminação teatral convencionais. O objeto deste relato, as disciplinas de Iluminação, visam a formação teórica, técnica e estética dos discentes a respeito da iluminação cênica e sua função no panorama histórico e na contemporaneidade, com leitura dos estudos das iluminadoras brasileiras Cláudia de Bem (BEM, 2020), Nadia Luciani (LUCIANI, 2020) e do iluminador Eduardo Tudella (TUDELLA, 2017). A distribuição das aulas e avaliações que eram divididas entre aulas teóricas, seminários, processo de criação e cena, agora passou a ter, participações de artistas-pesquisadores convidados e iluminadoras e iluminadores do Brasil e duas novas alternativas de avaliação: a criação de um portfólio artístico individual e a criação de uma cena individual por parte de cada estudante em ambiente domiciliar. Todas essas opções de mudanças na metodologia do curso foram executadas para que a formação dos discentes não se apresentasse deficitária em relação aos anos anteriores. Além disso, serão apresentados dois exemplos práticos de resultados obtidos durante os dois semestres letivos de 2020, para dar embasamento às ações práticas.

Palavras-chave: Pedagogia da luz cênica. Iluminação teatral. Iluminação Cênica. Visualidades. Ensino híbrido.

¹ Graduando no Bacharelado em Artes Cênicas na modalidade de Interpretação Teatral pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). É ator, iluminador e diretor. Atualmente é monitor das disciplinas de Iluminação Teatral do Departamento de Artes da UFOP, bolsista de Iniciação Científica e membro do grupo Mdiactors DEART/UFOP.

² Arte-educadora e aluna do Bacharelado em Artes Cênicas na modalidade de Interpretação Teatral pela Universidade Federal de Ouro Preto e monitora das disciplinas de Iluminação Teatral do Departamento de Artes da UFOP.

³ Discente do curso de Artes Cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, habilitação em Direção Teatral, utiliza a linguagem do teatro de animação para contar sobre a política da vida, brincando junto com a luz. Monitora da disciplina de Iluminação pelo Departamento de Artes da UFOP.

⁴ Leticia Mendes de Oliveira (Leticia Andrade) é Professora Doutora da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), com pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta as abordagens metodológicas e as experiências com as disciplinas de Iluminação I e Iluminação II do Departamento de Artes da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Tais disciplinas fazem parte da matriz curricular do Bacharelado em Artes Cênicas (habilitação em Interpretação e Direção Teatral), que têm por objetivo formar teórica, técnica e esteticamente os estudantes a respeito da Iluminação Cênica. As disciplinas são ministradas pela Professora Doutora Letícia Mendes de Oliveira (Letícia Andrade), com o auxílio dos monitores discentes e estudantes da Pós Graduação, que estão realizando o Estágio Docência na disciplina. Este texto relata o resultado das disciplinas que foram desenvolvidas durante o ano de 2021, de maneira remota, via plataforma *Google Meet* da Instituição.

Com a suspensão das aulas presenciais em detrimento da covid- 19 e a impossibilidade de realizar uma criação em coletivo com a utilização dos equipamentos e estruturas físicas do Departamento de Artes, todo corpo docente da universidade teve que rever suas metodologias educacionais de ensino-aprendizagem nas artes da cena. A relevância deste artigo se dá pela apresentação de exemplos práticos de organização metodológica de ensino-aprendizagem para a tradução de disciplinas teórico-práticas para os moldes virtuais, sem que elas percam sua finalidade e qualidade.

O conteúdo programático das disciplinas abrange desde a história da Iluminação Cênica até o estudo de pesquisas científicas mais recentes acerca da Performatividade da Luz (LUCIANI, 2020). Discussões sobre conhecimentos elétricos e da estética da luz também foram realizadas durante as aulas remotas. Pesquisadores e profissionais das áreas específicas foram convidados para a participação de aulas magnas, rodas de conversas e trocas de experiências com os discentes, monitores e professora do curso.

Nos períodos presenciais, as avaliações de ambas disciplinas se davam pela realização de seminários, e a composição artística de uma cena, em grupo, na qual o foco deveria ser a concepção de luz, com a diferença que no segundo módulo os alunos necessariamente deveriam iluminar um Trabalho de Conclusão de Curso sendo realizado no período. Com a impossibilidade de encontros presenciais em grupos, as cenas finais se tornaram individuais e pessoais para ambos módulos, respeitando um limite máximo de cinco minutos por cena de cada discente. Além da inclusão de um portfólio artístico/acadêmico, no qual apresentava um estudo detalhado das decisões estéticas e técnicas da criação cênica do trabalho final.

Por meio das disciplinas de Iluminação I e II, os alunos foram estimulados a utilizar recursos de iluminação não convencionais que possuíam em suas residências, para realizar montagens de cenas finais a fim de desenvolver um processo gradual de pesquisa e investigação de iluminação cênica nos diversos ambientes ao seu redor. Os estímulos sensoriais e estéticos instigados nas aulas propiciaram aos alunos trabalharem na prática a iluminação e o desenvolvimento do olhar apurado para perceber as diferentes fontes de luz.

Como resultado da disciplina, os alunos adquiriram conhecimento de novos iluminadores, conceitos estéticos e teóricos que os auxiliaram para o desenvolvimento dos produtos artísticos em vídeo e escrita sobre o trabalho apresentado através dos portfólios, que posteriormente podem e já viraram artigos publicados em revistas científicas. Além do mais, o espaço das disciplinas de Iluminação I e II, desenvolvidas de forma online, serviram para revisar e atualizar a bibliografia disciplinar e a metodologia de ensino-aprendizagem que este espaço e as novas tecnologias proporcionaram.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A realização de aulas inteiramente online marcou de maneira significativa o desenvolvimento do trabalho de iluminação cênica. A pandemia nos ensinou sobre adaptação a novos moldes de ensino e ampliou de maneira radical nossa capacidade de improviso, além de trabalhar a nossa concepção a modelos híbridos de comunicação como, por exemplo, as plataformas digitais.

Os planos de ensino das disciplinas tratam desde o início da história da iluminação, passando pelo surgimento da eletricidade no século XIX (SIMÕES, 2018) e como este fato revolucionou não só os trabalhos de iluminação cênica como toda a encenação a partir do século XX. Ao se passar pela modernidade e contemporaneidade, é estudado como a iluminação cênica deixa de ser apenas uma representação do visível para ser tratada como uma linguagem cênica (SIMÕES, 2013), além de ser trabalhado com os discentes os conceitos de visualidade e de visibilidade da iluminação cênica (TUDELLA, 2017). Segundo o pesquisador baiano:

A visualidade, como abordada no presente trabalho, portanto, está relacionada à postura crítica que orienta o iluminador e confere qualidade estética à sua contribuição para a práxis cênica (baseado em Hall Foster). Desse modo, projetar luz sobre a cena promoverá visibilidade. A avaliação de cada um dos aspectos técnicos, estéticos e poéticos de tal ação, identifica a visualidade de um espetáculo, ou a qualidade das imagens [cênicas] que suscitam a articulação do seu discurso poético-visual. Assim, na práxis cênica, os aspectos constitutivos da visibilidade (as fontes de luz e os corpos sobre os quais elas incidem, nas condições específicas do ambiente) contribuem para a qualidade visual, ou visualidade, já indicada pela dramaturgia [ou por outro ponto de partida qualquer que origine um espetáculo], sendo perpassada por variáveis estéticas e poéticas. Tais variáveis incluem os traços de períodos, de estilos, do ideário que origina e constitui a poética de cada artista” (TUDELLA, 2017, p. 52-53).

A partir desses conceitos, foi proposto aos estudantes, que buscassem experiências com várias fontes de luminosidade em suas casas, além de fontes naturais como a luz solar e as sombras advindas dessa, com o intuito de manipular a visualidade dos espaços. Além disso, em toda experiência técnica, buscou-se incentivar o aspecto da visualidade, que se refere a uma concepção artística e poética do projeto de luz da cena.

Outro aspecto relevante do projeto de cenas individuais foi o constante uso da internet, que ofereceu diversas possibilidades de conexão com pessoas de qualquer lugar do mundo. Aproveitamos essa oportunidade para convidar regularmente técnicos/as, iluminadores/as, profissionais da iluminação cênica, para discutir e compartilhar com a turma seus conhecimentos técnicos a respeito da luz. Dentre os 10 convidados que estiveram na disciplina (Ana Quintas⁵ - Nadia Luciani⁶ - Nadja Naira⁷ - Cláudia De Bem⁸ - Lua Mello Franco⁹ - Marina Arthuzzi¹⁰ - Danilo Roxette¹¹ - Rodrigo Marçal¹² - Aurélio de Simoni¹³ e Beto Bruel¹⁴)

⁵ Ana Quintas nasceu e vive em Brasília, é formada Bacharel em Interpretação Teatral pela Universidade de Brasília (2010), é Mestra em Stage Design pela Trinity College Dublin, Irlanda, e Mestra em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília (2020)".

⁶ Nadia Moroz Luciani é graduada em Comunicação Visual pela Universidade Federal do Paraná (1990), especialista em Design também pela UFPr (1994), Mestra em Teatro pela UDESC e Doutora em Artes Cênicas na ECA/USP. É professora da Unespar Campus de Curitiba II Faculdade de Artes do Paraná.

⁷ Nadja Naira é iluminadora, atriz e diretora teatral.

⁸ Cláudia de Bem é light designer, artista multimídia, pesquisadora, mestra em artes cênicas e Doutora pela Universidade de São Paulo. Professora no Master BIM: Ferramentas de Gestão e Projeto do Instituto de Pós graduação - IPOG, professora no Pós Graduação de Design Cenográfico na UFRGS.

⁹ Lua Melo Franco é Bacharel em Interpretação Teatral pela Universidade Federal de Ouro Preto e Iluminadora Teatral. Atualmente é discente do curso de Iluminação da SP Escola de Teatro.

¹⁰ Marina Arthuzzi é bacharel em Teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestranda de Artes da Cena pela Universidade Federal de Ouro Preto.

¹¹ Danilo Lucas Marcelino (Danilo Roxette) é integrante do grupo de pesquisa Midiactors – Grupo de Mídia Cênica da UFOP e diretor de teatro pelo curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto.

¹² Rodrigo Marçal é iluminador cênico nas áreas de teatro e dança. Residente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Atualmente é coordenador da área de iluminação do Grupo Galpão.

¹³ Aurélio de Simoni é iluminador carioca, com mais de 40 anos de carreira.

¹⁴ Beto Bruel é iluminador Curitibano, com mais de 40 anos de carreira.

nas disciplinas de Iluminação I e II de 2020, podemos destacar os seguintes convidados e sua contribuição para nossa formação:

A professora doutora Nadia Luciani compartilhou conosco o capítulo de sua pesquisa de doutorado intitulada “Iluminação Cênica: A performatividade da luz como elo entre a cena e o espectador” (LUCIANI, 2020), pela Universidade de São Paulo, com foco específico no “Capítulo 2: LUZ ATIVA”, no qual a pesquisadora discorre a respeito da Luz-matéria, a recepção, Performatividade de Féral (FÉRAL, 2008) e como seu conceito de Performatividade da luz (LUCIANI, 2020) se distancia da definição da autora canadense. No final da tese, a professora conceitua a ideia de performatividade da luz e analisa como a tecnologia e a poética se aliam auxiliando na recepção ampliada do espectador:

A performatividade da luz revela-se possível, então, a partir da presença cênica da luz como materialidade poética que, ao reunir arte e técnica, design, criação e tecnologia, permite à iluminação atuar, plástica e esteticamente, sobre a cena e a percepção do espectador. A partir da criação colaborativa entre todos os componentes do espetáculo, aliada a noções de composição, cor, forma, comunicação e percepção, entre outros, a materialidade poética da luz adquire a habilidade de transitar pelo espaço/tempo da ação performativa, emanando da obra teatral em direção ao espectador para estabelecer a relação frutiva entre ambos e estimular sua entrega, envolvimento e percepção sensorial (LUCIANI, 2020, p. 384).

A Iluminadora e professora doutora Cláudia de Bem apresentou a tese “A Luz Além da Cena: Vestígios de olhar de uma Iluminadora” (BEM, 2020), pela Universidade de São Paulo, e apresentou sua experiência com a iluminação natural e as hierofanias, as quais traziam o fogo como principal ferramenta de iluminação de suas cenas, além de trazer os conceitos de luz e Iluminação, no qual a primeira está relacionada ao efeito que se pretende atingir e a segunda com quais recursos se conseguirá chegar em tais objetivos cênicos (Idem, 2020) .

A Iluminadora Ana Luisa de Oliveira Quintas (Ana Quintas) discorreu sobre a sua dissertação intitulada “Iluminação e Atuação: outros diálogos possíveis” (QUINTAS, 2020), pela Universidade de Brasília, e trouxe para a aula uma proposta de luz para palco italiano convencional. No entanto, entendendo a potencialidade criadora da luz, a iluminadora demonstrou como criou um espetáculo tendo a luz como principal linguagem de sua montagem, além das suas experiências no palco tanto como atriz como iluminadora de um mesmo espetáculo.

Marina Arthuzzi expôs seu trabalho cênico e sua pesquisa de mestrado em andamento: “Reconfigurações do papel do iluminador na práxis coletiva contemporânea do Teatro de Grupo em Belo Horizonte”, pelo Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal de Ouro Preto. Arthuzzi trouxe para a sala de aula, suas diversas experiências nos palcos belorizontinos, tendo como objetivo, auxiliar nas concepções de luz para as cenas finais da disciplina. Marina, expôs seu vasto repertório de criações complexas e distintas para vários tipos de palco em ocasião diversificadas e introduziu sobre os improvisos, que a técnica em iluminação deve ser capaz de fazer diante de situações adversas, o que nos auxiliou a pensar que, mesmo em ambiente domiciliar, somos capazes de conceber uma estética de luz e reproduzi-la em cena.

Nadja Naira, Beto Bruel e Aurélio de Simone, também com a presença de Nadia Luciani, reuniram-se em um debate coletivo, para tratar da epistemologia da iluminação cênica e a evolução dos materiais técnicos utilizados hoje no campo teatral. Compartilharam suas pesquisas e experiências a partir de seus olhares estéticos e técnicos sobre os diversos estudos que envolvem a luz como objeto de pesquisa. Revelaram aos alunos o “detrás da cortina”, revelando que o planejamento da iluminação junto com a experiência de iluminar é imprescindível para um bom resultado, mas que nem todo planejamento se dá de forma exata nas artes cênicas.

3. METODOLOGIA/MATERIAL E MÉTODOS

Para se adaptar ao sistema remoto de ensino aprendizagem, as disciplinas de Iluminação I e II adequaram suas metodologias de ensino para suprir a demanda dos alunos em sistema remoto. Além das mudanças no sistema avaliativo, com o acréscimo de um portfólio artístico e acadêmico, a internet e os meios digitais possibilitaram que novos encontros e intercâmbios pudessem acontecer.

Uma prática que se tornou comum durante os semestres letivos que aconteceram on-line foi a presença de pesquisadores das diversas partes do país: Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Brasília; entre outros estados do país, com o objetivo de fomentar o diálogo de conteúdos e experiências com os discentes, e complementar suas referências teóricas, estéticas e artísticas.

A possibilidade de intercâmbio e trocas com outros artistas-pesquisadores possibilitou a ampliação do material teórico trabalhado com as turmas. O módulo II da disciplina passou a conter, na bibliografia básica a tese “Iluminação Cênica: A performatividade da luz como elo entre a cena e o espectador” (LUCIANI, 2020). o texto de importância ímpar no contexto da pesquisa contemporânea em iluminação cênica passou a ser cobrado como o tema de discussão dos seminários das disciplinas. No segundo semestre letivo de 2020, houve a presença da própria autora para uma discussão ainda mais aprofundada sobre os textos e suas reverberações nos discentes e toda equipe da disciplina.

Para suprir as necessidades técnicas do desenvolvimento de pesquisa em iluminação cênica e fundamentar as experimentações caseiras em iluminação, os alunos participaram de debates teóricos sobre as potencialidades da luz. Fez-se necessário ainda incluir o debate

sobre alguns dispositivos eletrônicos que controlam os programas e a aparelhagem de iluminação, áudio e vídeo.

Os artistas-pesquisadores Lua Mello Franco, Jonas Estevão, Rodrigo Marçal e Marina Arthuzzi apontaram durante encontros nas aulas sobre: dispositivos luminotécnicos alternativos e protocolo *Art-Net*; aulas a respeito de documentação técnica, ao se apoiar teoricamente em um memorial técnico publicado pelo iluminador Rodrigo Marçal para a revista “A Luz em Cena” (SILVA, 2021); exemplificações práticas com o *software Capture* (aplicativo de visualização e documentação para iluminação cênica), a fim de tornar conhecida formas diversas de se trabalhar a técnica em iluminação. Danilo Roxette ainda ofereceu uma aula de edição de vídeo básica a qual apresentava as ferramentas necessárias para a produção das cenas finais dos alunos, cenas essas que seriam gravadas e disponibilizadas de maneira remota.

As aulas técnicas e os encontros com os pesquisadores, por fim, serviram como base para a criação de uma cena teatral gravada por cada aluno, as quais tiveram temáticas escolhidas pelos próprios discentes das disciplinas de Iluminação I e II.

Um problema recorrente durante o período *on-line* foi a impossibilidade de utilização de refletores teatrais para a criação cênica, visto que nem todos alunos possuem tais materiais em suas residências. A solução para o problema veio no oferecimento de oficinas e aulas sobre a confecção de um “refletor caseiro” utilizando lâmpadas de *LED* e caixa de papelão, a fim de aumentar as possibilidades de criação.

Uma inovação da disciplina utilizada a partir do sistema *on-line* foi a criação do portfólio da cena. Tal portfólio tem por finalidade apresentar uma descrição da construção da cena tendo

como parâmetro de avaliação os seguintes critérios: o detalhamento do desenvolvimento da cena; os materiais utilizados; a operacionalização da iluminação; referências imagéticas; referências bibliográficas; a relação do trabalho com a disciplina; a estruturação organizacional dos textos e das imagens com os âmbitos estéticos.

Tal portfólio tem por finalidade apresentar uma descrição da construção da cena tendo como parâmetro de avaliação os seguintes critérios: o detalhamento do desenvolvimento da cena; os materiais utilizados; a operacionalização da iluminação.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Todo embasamento teórico, encontros com pesquisadores e artistas convidados serviram para que os discentes tivessem mais embasamento teórico, técnico, estético e artístico para construir seus trabalhos finais. Nas cenas, os estudantes utilizaram como fonte luminosa a luz do sol, os refletores caseiros, lâmpadas inteligentes, velas, lanternas, lâmpadas de *LED*, refletores *RGB*, refletor *PC* (refletor Plano Convexo) e projetor.

Como exemplos práticos, traremos neste texto duas experiências, uma realizada na disciplina de Iluminação I, durante o primeiro semestre letivo de 2020, e a segunda realizada no segundo módulo do curso, realizado no segundo semestre de 2020. Além da publicação de um artigo científico, descrito a seguir.

4.1 Luz, amada e querida Luz

O trabalho “Luz, amada e querida Luz” desenvolvido pela aluna Olívia Coelho na disciplina de Iluminação I, expandiu as habilidades de improviso, criatividade e uso de técnicas caseiras de construção da iluminação cênica no sistema remoto de ensino-aprendizagem. Apresentado a dança do tango “Por una Can Preza”, executado de maneira amadora pelos pais da discente na cena final apresentada à turma, o trabalho mostrou como o sistema remoto de educação pode impulsionar e potencializar o aprendizado de Iluminação Cênica pelo desenvolvimento de cena a partir do uso de artistas amadores, sistema limitado de captação de imagens e áudio e improvisações luminosas dentro do espaço domiciliar.

O portfólio, teve como objetivo mostrar, a partir da visão da aluna, todo aprendizado teórico-prático apresentado pela disciplina, desenvolveu de maneira particular em seu conteúdo, a partir da cena final apresentada, aspectos que mostravam como a aluna concebeu a partir dos estudos da disciplina, o uso consciente de cor pigmento e da cor luz, a gambiologia (SOUZA, 2011) na confecção de refletores caseiros, o uso de senso estético de composição visual e, a nítida e necessária preocupação em construir uma iluminação cênica para iluminar dançantes negros. Todos esses aspectos foram abordados pela discente com o intuito de evidenciar seu aprendizado transposto em sua montagem de cena final da disciplina no módulo remoto.

Com o objetivo de alcançar uma qualidade acadêmica e estética ao trabalho de cena final e do portfólio, durante sua pesquisa e investigação de luz, a aluna apresentou fotografias de seu processo investigativo, e compartilhou com todos os resultados finais relatados em seu portfólio, mostrou também a lista de materiais utilizados para o desenvolvimento da cena bem como mapa de luz e ficha técnica dos participantes do trabalho, evidenciando o aprendizado técnico adquirido na sala de aula virtual.

Figura 1: Ambiente Luminoso. Fonte: Olívia Coelho. Cena “Luz, amada e querida Luz”, 2021.

Figura 2: Refletores caseiro e Luminária de LED.

Fonte: Olívia Coelho, 2021.

Figura 3: Dançarinos em cena. Fonte: Olívia Coelho. "Luz, amada e querida Luz", 2021.

4.2 janelas da alma

O trabalho *janelas da alma*¹⁵ realizado pelo discente Jonas Estevão trata-se da perspectiva da homofobia no olhar, tanto no viés de quem pratica quanto de quem é a vítima do preconceito. O aluno explorou a relação da luz natural e como a encenação poderia mesclar a utilização do sol com luzes artificiais e projeção de vídeo.

¹⁵ O curta-metragem "janelas da alma" pode ser conferido no seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=bYngs5Oo3Qk>. Acesso em: 30 de maio de 2022.

A luz natural foi utilizada para representar as relações do dia-a-dia na sociedade. Enquanto ele utilizou refletores de *LED* para criar uma relação com a subjetividade de cada personagem: foi escolhido as cores rosa e verde para que fosse representado o amor e a homofobia. Além da utilização da projeção de vídeo que se relacionava com o corpo do ator e retratava o subconsciente do casal de personagens homossexuais.

Figura 4: Imagens do curta-metragem “janelas da alma”.

Fonte: curta-metragem “janelas da alma”, 2021.

Figura 5: Imagens do curta-metragem “janelas da alma”. Fonte: curta-metragem “janelas da alma”, 2021.

Figura 6: Imagens do curta-metragem “janelas da alma”. Fonte: curta-metragem “janelas da alma”, 2021.

O portfólio do discente contemplou todos os aspectos esperados do método de avaliação, além de apresentar uma sensibilidade afinada da relação da cena, do espaço e do vídeo.

Além de traduzir em palavras os conceitos estéticos das escolhas realizadas pelo artista na composição de sua criação.

Posteriormente, após revisão e formatação, o trabalho escrito foi submetido e publicado na revista “A Luz em Cena: Revista de Pedagogias e Poéticas Cenográficas”, com o título “À LUZ DA CRIAÇÃO: a iluminação cênica como instigador da criação do curta-metragem “janelas da alma” (GOMES; OLIVEIRA, 2021).

5. CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em decorrência da pandemia do covid-19 nos anos de 2020 e 2021, bem como a suspensão das aulas presenciais, educadores e instituições de ensino viram-se obrigados a atualizar as suas estratégias de ensino e aprendizagem para serem mais compatíveis com as tecnologias de comunicação digital. As disciplinas de Iluminação I e II, que conta cada uma com uma professora e mais quatro monitores, tiveram a responsabilidade de realizar um trabalho dedicado e afetuoso para manter a qualidade do ensino e do aprendizado à altura dos moldes presenciais. Utilizamos no decorrer de ambas as disciplinas aplicativos e recursos que os programas de videoconferências nos disponibiliza com intuito de tornar a sala de aula mais envolvente e dinâmica.

Aprendemos durante a realização de três semestres online a possibilidade de intercâmbios e trocas com mais pesquisadores e artistas contemporâneos. Esses que a cada fala, relato e compartilhamento contribuíram para a ampliação do repertório dos discentes e da equipe de Iluminação, resultando em uma criação artística mais ampla, com qualidade e fundamentada.

Criamos refletores caseiros, utilizamos iluminação não convencional, aguçamos os olhares para a poética da luz e desenvolvemos ao longo dos semestres trabalhos artísticos-acadêmicos dignos de reconhecimento, além de trabalhos desenvolvidos ao longo das disciplinas serem exibidos em diferentes ambientes, como participações da equipe e discentes do *II Fórum de Tecnologias da Cena* realizado pelo Centro de Formação Artística e Tecnológica - CEFART com a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, bem como publicações em revistas e anais de congressos acadêmicos.

As experiências obtidas durante o período remoto, enriqueceram ainda mais as aulas que estão sendo desenvolvidas na volta ao sistema de aulas presenciais. Conseguimos perceber que com esses aprendizados o ensino presencial, agora com a possibilidade de usar equipamentos cênicos e as trocas com diversos artistas do país, além de ter um trabalho individual documental escrito, possibilita uma criação artística e acadêmica ainda mais potente, tanto para os discentes quanto para toda equipe de Iluminação.

6. REFERÊNCIAS

BEM, Cláudia Pinto. *A luz além da cena: vestígios do olhar de uma iluminadora*. 2020. Tese (Doutorado em Pedagogia do Teatro) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020. doi:10.11606/T.27.2020.tde-26032021-153527. Acesso em: 2021-08-22.

FÉRAL, Josette. Por uma poética da performatividade: o teatro performativo. *Sala Preta, [S. l.]*, v. 8, p. 197-210, 2008. DOI: 10.11606/issn.2238-3867.v8i0p197-210. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57370>. Acesso em: 30 abr. 2022.

GOMES, Jonas Estevão Ferreira; OLIVEIRA, Leticia Mendes de. À LUZ DA CRIAÇÃO: a iluminação cênica como instigador da criação do curta-metragem “janelas da alma”. *A Luz em Cena: Revista de Pedagogias e Poéticas Cenográficas*, Florianópolis, v. 2, n. 2, p. 1-28, 2021. DOI: 10.5965/27644669020220210202. Disponível em:

<https://www.revistas.udesc.br/index.php/aluzemcena/article/view/21063> . Acesso em: 2 maio. 2022.

LUCIANI, Nadia Moroz. *Iluminação Cênica: a performatividade da luz como elo entre a cena e o espectador*. Tese (Doutorado) Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2020.

QUINTAS, Ana Luisa de Oliveira. *Iluminação e Atuação: outros diálogos possíveis*. Dissertação (mestrado) – Instituto de Artes, Universidade de Brasília. Brasília, 2020.

SILVA, R. M. de S. e. Memorial técnico de criação de luz para o espetáculo de dança ENTRE. *A Luz em Cena: Revista de Pedagogias e Poéticas Cenográficas*, Florianópolis, v. 1, n. 01, p. 1-55, 2022. DOI: 10.5965/27644669010120210601. Disponível em: <https://periodicos.udesc.br/index.php/aluzemcena/article/view/20781>. Acesso em: 30 abr. 2022.

SIMÕES, Cibele Forjaz. A eletricidade entra em cena. *Urdimento – Revista de Estudos em Artes Cênicas*, [S.l.], v. 1, n. 31, p. 063-077, 2018. DOI: 10.5965/1414573101312018063. Disponível em: <https://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento/article/view/1414573101312018063>. Acesso em: 8 mar. 2021.

SIMÕES, Cibele Forjaz. *À luz da linguagem. A iluminação cênica: de instrumento da visibilidade à "Scriptura do visível"*. 2013. Tese (Doutorado em Teoria e Prática do Teatro) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. DOI:10.11606/T.27.2013.tde-18112013-155400. Acesso em: 2022-04-30.

SOUZA, Iara Regina da Silva. *A gambiarra na cena: uma poética de iluminação para ativação de obras de arte em Belém do Pará*. 2011. 93 f. Dissertação (Mestrado em Artes) – Programa de Pós-Graduação em Artes, Instituto de Ciências da Arte, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7834>. Acesso em: 01 de maio de 2022.

TUDELLA, Eduardo. *A luz na gênese do espetáculo*. Salvador: EDUFBA, 2017.